

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Journalistic treatment of suicides and mental illness

Yorelis Acosta¹

<https://orcid.org/0000-0003-4545-4690>

Resumen

No es habitual que los suicidios aparezcan en los medios de comunicación y las noticias relacionadas con las enfermedades mentales son escasas. Pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un millón de personas mueren por suicidio anualmente y muchas más intentan hacerlo, registrando una tasa “global” de mortalidad de 16 por cada 100.000 personas, lo cual es considerado una tasa alta y un indicador del estado de salud mental. Cada suicidio, es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países con efectos duraderos para los allegados del suicida. Es un grave problema de salud pública; no obstante, el suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Su atención debe convocar a varios especialistas, no solo a los relacionados con la salud mental; en especial cuando las incidencias de estas enfermedades tienden al alza por la grave crisis que atraviesa el país. Siendo un problema social, ¿por qué aparece tan poco en nuestros medios? Metodológicamente, se revisó literatura existente sobre el tratamiento periodístico del suicidio y las enfermedades mentales, se analizaron casos concretos sobre su tratamiento periodístico en búsqueda de proponer algunas ideas sobre su correcto abordaje. Se sostiene la hipótesis que se puede ayudar a la toma de consciencia sobre estas enfermedades e incidir positivamente en su reducción, solo si hay más información sobre el suicidio y las enfermedades mentales a través de protocolos adecuados y rigurosos. Por otra parte, silenciarlo perjudica a quienes padecen esta enfermedad.

Palabras clave: suicidios, enfermedades mentales, información, Venezuela

Recibido: 15-01-21 – Aceptado: 18-02-21

Abstract

Suicides are not common in the media and news related to mental illness is rare. But according to the World Health Organization (WHO), almost a million people die by suicide annually and many

¹ Psicóloga clínica; Estudios de postgrado en Intervención Psicosocial, Psicología Social y Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Investigadora y Coordinadora del área sociopolítica en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) UCV, áreas de investigación: Conflictividad y violencia. Correo: yorelisaco@gmail.com

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

more try to do so, registering a "global" mortality rate of 16 per 100,000 people, which is considered a high rate and an indicator of mental health status. Each suicide is a tragedy that affects families, communities, and countries with lasting effects for those close to the suicide. It is a serious public health problem; however, suicide is preventable through timely, evidence-based, and often low-cost interventions. Its attention must summon several specialists, not only those related to mental health; especially when the incidences of these diseases tend to rise due to the crisis that the country is going through. Being a social problem, why does it appear so little in our media? Methodologically, the existing literature on the journalistic treatment of suicide and mental illnesses was reviewed, specific cases on its journalistic treatment were analyzed in search of proposing some ideas about its correct approach. The hypothesis is supported that it can help to raise awareness about these diseases and positively affect their reduction, only if there is more information about suicide and mental illnesses through adequate and rigorous protocols. On the other hand, silencing it hurts those who suffer from this disease.

Keywords: *suicides, mental illness, information, Venezuela*

Introducción

El suicidio es un problema creciente de salud pública que requiere atención. Sus bases son multifactoriales y complejas. Se entiende por suicidio el acto autoinfligido para causarse la muerte de forma voluntaria, deliberada.

Es una de las diez causas principales de muerte a nivel mundial. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 20019); y se estima que las muertes por suicidio pueden duplicarse en los próximos años.

Según la OMS, casi un millón de personas mueren por suicidio cada año y muchas más intentan hacerlo, registrando una tasa "global" de mortalidad de 16 por 100.000 personas. Esta tasa se considera alta (Krug y otros, 2002), y es un indicador del estado de salud en el mundo que permite evaluar los posibles progresos en esta categoría. Se consideran tasas bajas por debajo de 5/100.000 habitantes, medias entre 5 - 14, altas entre 15 a 30 y por encima de treinta se denominan muy altas. Registrar estos hechos al igual que otros fenómenos sociales relevantes, tienen dificultades de confiabilidad, ya que pueden existir subregistros en las cifras. Por otra parte, no todos los que

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

despliegan conducta suicida mueren (intento suicida) y no todos los que mueren, quieren morir realmente; por lo que jurídicamente se certifica como suicidio una muerte cuando se descarta el asesinato, la muerte accidental y las causas naturales (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2003)

Los estudios indican que el género masculino comete más suicidio que el femenino, en una proporción de 5:1 en todos los rangos de edad. Mientras que las mujeres realizan intentos con mayor frecuencia en la misma proporción, generalmente ingiriendo pesticidas o medicamentos. El suicidio consumado acontece frecuentemente en hombres mayores de 50 años por ahorcamiento y uso de armas de fuego. Estudios más recientes llaman la atención sobre el aumento de suicidios entre jóvenes de 15 a 24 años, y es más común entre los de clase socioeconómica baja, con tratamiento psiquiátrico previo, con algún trastorno de la personalidad y antecedentes de abuso de sustancias y de intento de suicidio (Olmo y García, 2014)

Esos trabajos son referenciales para Venezuela, porque no tenemos estudios previos o antecedentes sobre el fenómeno del suicidio, en consecuencia, la situación se agrava por la dificultad de encontrar cifras oficiales continuas, por el tabú y estigma para las familias al hablar del suicidio de alguno de sus miembros y porque los años recientes aportan otras variables como los cambios demográficos que emplazan por una nueva lectura de las variables sociales presentes. Pero, no cabe duda de que este hecho deja una herida en las familias afectadas muy difícil de superar por lo que la necesidad epidemiológica, así como la asistencia a las familias afectadas y las dificultades antes señaladas son argumentos de peso para investigar el tema.

Por otra parte, el papel de los medios de comunicación y su relación con la cobertura del tema suicidios, constituye otro eje importante del problema, en especial porque una manera de levantar la data se apoya en las noticias que reflejan estos hechos. Aquí nos podemos plantear algunas preguntas con relación a sus vínculos e implicaciones que necesitan atención y respuestas:

- ¿Cómo aparecen estas noticias en los diferentes medios?
- ¿Se logra cubrir o reflejar la incidencia de estos hechos?
- Siendo un problema social, ¿Por qué no aparecen en los medios?
- ¿Hay mayor cobertura nacional o regional?

Algunas Investigaciones En México, Chile, Colombia Y España

Un estudio en México que abarca los años 1970 a 1994 informa que en 1970 hubo 554 defunciones por suicidio en todo el país, para ambos sexos, y 2603 en 1994. Durante este periodo la tasa de suicidios en ambos sexos pasó de 1.13 por 100 000 habitantes en 1970 a 2.89 por 100 000 habitantes en 1994, un aumento de 156%. En el año 2007, se dieron 4388 muertes por suicidio para una tasa de 4.12 por cada cien mil habitantes, marcando un aumento del 275% hasta la actualidad. (Gutiérrez-García, Contreras, y Orozco-Rodríguez, 2006)

En Chile ha sido estudiado por autores como Diaz y Barría (2006) desde el año 1967 a la actualidad y los estudios informan el mantenimiento de una tasa constante baja, tendencia que cambia en los últimos 15 años, cuando se registra un incremento de 115% en la población nacional. Llama la atención también la reversión de las tendencias anteriores. En la actualidad son los grupos más jóvenes los que tienen mayor incidencia (15,8 por 100.000 habitantes en edad 20 a 29 años contra 14,4 en personas de más de 60 años). El análisis de las tasas de suicidio para 1981 a 2003 muestra una curva accidentada ascendente, y correlacionada con algunos resultados económicos tales como la curva del PIB ($r = 0,874$), proponiéndose un modelo predictivo que alcanza un ajuste satisfactorio (error de 3,8%).

Colombia también lo considera un problema de salud pública, ya que se sitúa entre las principales causas de muerte. Según Gómez-Restrepo, y otros, (2002) durante 1995 hasta 1997 la tasa de suicidio se mantuvo en un rango de 4 por 100.000, pero en 1998 se incrementó en un punto, con una tasa de 5, y se mantuvo igual para el año 1999 (4-5). En los últimos 10 años comprendidos entre el 2008 y el 2017, hubo un total de 19.977 suicidios, con una media estimada de 1.998 casos por año, incrementándose en un 35,91% según cifras reveladas en el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Otras fuentes internacionales dan cuenta del acelerado proceso de aumento en otros países.

En ese sentido, Tapia (2014) presenta un trabajo que recopila la data e índices para España y Europa, llegando a la conclusión que la crisis económica y la falta de políticas para contrarrestarla,

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

ha traído como consecuencia que los suicidios se hayan disparado y que la situación podría derivar en una catástrofe sanitaria a nivel de la salud mental.

Tapia (2014) presenta datos en cuanto a los suicidios, que reflejan un aumento entre 2007 y 2008 pero una disminución en 2009, y en 2010 estuvieron a niveles inferiores a los del año 2007. Estos aumentos de las tasas de suicidios podrían ser consecuencias de la crisis económica, atreviéndose incluso a afirmar que los suicidios son susceptibles de prevención y que los mismos podrían indicar un deterioro de los servicios de salud correspondientes. En cualquier caso, lo que muestran los datos es la necesidad de reforzar las medidas de prevención en esos terrenos.

Otro estudio, señala que en España se ha incrementado de manera significativa las tasas de suicidio en edades laborales, tanto en hombres como mujeres. Los suicidios, por ejemplo, representaban en 2013 el 21 por ciento de las defunciones de hombres de 20-24 años, y el 16 por ciento de las de mujeres en este mismo grupo de edad (Castro-Martín, Martín-García, Abellán, Pujol, & Puga, 2015).

Situación de Suicidios en Venezuela

Si bien es cierto, que se pueden encontrar datos en algunas páginas de ONG internacionales, situando a Venezuela en una tasa de 7 suicidios por cada 100 mil personas.

Sin embargo, esta data no puede ser corroborada porque hay serias dificultades para obtener cifras oficiales. En vista de esta situación y de información que comenzamos a registrar quienes trabajamos con el tema de la violencia y salud mental desde hace varios años, desde esa vivencia se parte de la premisa de un aumento de los intentos y suicidios consumados que debe ser corroborada.

Al respecto el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en su informe 2018 apunta un nuevo dato: el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios. Si bien ese no es el foco de atención del OVV, lo consideran acciones que forman parte de la violencia. Señalan también que algunas universidades nacionales estudiaban los suicidios en los años 90, pero dejó de ser un tema relevante hasta que en el año 2017 aparece nuevamente como un hecho socialmente notable.

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

En 2018 ocurrieron 2.889 suicidios en Venezuela. La tendencia desde 2015 es en subida, lo cual es una señal alarmante pues entre 2017 y 2018 se han presentado las cifras más altas de suicidios de los últimos 80 años de historia vinculados a los registros estadísticos de esta causa de muerte (1936- 2014), indicó el OVV (Observatorio Venezolano de Violencia, 2018).

En el estado Mérida, entre enero y noviembre de 2017 se quintuplicó la cifra de homicidios registrada en todo el año 2016. Ese incremento es de tal magnitud que supera la sumatoria de suicidios en Mérida durante en los últimos cuatro años, y arroja una tasa de 19 por cada 100 mil habitantes. Ese es un valor muy alto si tenemos en cuenta que para la OMS sólo 20 países del mundo alcanzan una tasa superior a la que está registrando Mérida en el 2017. Es un dato significativo al que debe hacerse seguimiento, porque podría revelar una causa de mortalidad derivada del contexto social y político del país que debe ser cuidadosamente atendida (Observatorio Venezolano de Violencia, 2018)

Si bien este es un comentario acertado, es incompleto. Mérida ha figurado como un estado con alta tasa de suicidios en relación con el resto del país, pero una data obtenida a través de un empleado del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra otras zonas de alta incidencia, así como otros años con mayores eventos a la actual como sería los años 2001 y 2002. Entonces, es válido preguntarse ¿por qué dejamos de atender un tema tan importante para el país?, sin lugar a duda, eso corresponderá a otro trabajo de investigación.

La Crisis. Factor De Riesgo

Entre los factores que suponen riesgos para el suicidio están los trastornos mentales, pero además intervienen otros condicionantes psicosociales, ambientales y culturales. Son factores de riesgo el estrés que supone enfrentar la pérdida de un ser querido, las discusiones entre familiares o con amigos, la ruptura de una relación y los problemas legales o laborales. También lo constituyen las recesiones económicas, el desempleo asociado, la desintegración social, la inestabilidad política y el colapso social.

Teniendo Venezuela varios de esos factores presentes, en especial la aguda crisis económica, es necesario con mayor razón atender el tema y desplegar acciones para la prevención del suicidio y

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

cuidar la salud física y psicológica. En este sentido los resultados son claros: la salud mental se ve negativamente afectada durante los periodos de precariedad económica y las tasas de suicidio aumentan. Hay suficientes evidencias que demuestran esta relación edad (Castro-Martín, Martín-García, Abellán, Pujol, & Puga, 2015).

Por otro lado, los trabajos de investigación realizados por la autora desde el año 2015 sobre el estado emocional de los venezolanos (Acosta, 2016a) ya alertaba sobre la presencia de emociones negativas en una parte importante de la población, siendo la tristeza la que aparece en el primer lugar en lecturas sucesivas de los años (Acosta 2016b y 2018). Ante una agudización de la crisis económica, agravada además por la escasez de alimentos y medicinas, la alta tasa de homicidio, el aumento del empleo precario y el deterioro de los servicios, entre otros, se esperaba esta incidencia en la salud mental de los venezolanos.

Estudiar El Suicidio. Variables Pertinentes

Estudiar el suicidio, implica describir los patrones de suicidio y los cambios en las tasas, características y métodos de suicidio que permita hacer estudios comparativos; los datos obtenidos ponen de relieve la necesidad de que cada país mejore la integridad, calidad y oportunidad de sus datos concernientes al suicidio. Esto incluye el registro civil de suicidios, los registros hospitalarios de intentos de suicidio y los estudios representativos a escala nacional que recopilen información sobre intentos de suicidio.

Es fundamental identificar cuáles son las características personales de los suicidas y parasuicidas en nuestro medio y determinar en ellos los factores de riesgo asociados con respecto a la población general (no suicidas, no intentos de suicidio) según las variables personales de sexo, edad, antecedente de consumo de alcohol, drogas, enfermedades crónicas, antecedentes familiares con historia de suicidio, antecedentes familiares con trastornos psiquiátricos y funcionalidad familiar en parasuicidas y población de control. La identificación de estos factores permitiría fortalecer estrategias en promoción de la salud mental y prevención del suicidio, así como su búsqueda y registro en medios.

Dos acciones son urgentes: mejorar la forma de registrar estos hechos en las instituciones públicas y en los medios de comunicación. Ocupémonos aquí de los segundos.

Objetivo De La Investigación E Hipótesis

Proponer un conjunto de indicaciones para el abordaje del suicidio y las enfermedades mentales en los medios de comunicación, partiendo de la revisión de casos concretos de noticias sobre estos tópicos.

Se sostiene la hipótesis que informar más sobre depresión, suicidio y enfermedades mentales siguiendo protocolos adecuados podría ayudar a la toma de consciencia sobre estas enfermedades e incidiría positivamente en su reducción. Por otra parte, silenciarlo perjudica a quienes padecen esta enfermedad.

El Suicidio En Los Medios De Comunicación

Las fuentes generalmente utilizadas para el levantamiento de datos de este tipo de problemas han sido los libros de registro de los Servicios de Patología Forense. En ellos se recogen los datos de filiación del cadáver, procedencia, antecedentes patológicos, data de la muerte, causa, mecanismo y etiología de la muerte y análisis practicados. Para completar esta información se consultan los protocolos de levantamiento del cadáver, los informes de autopsia y los resultados de los análisis químico-toxicológicos realizados.

Pero conociendo las condiciones de trabajo de las instituciones venezolanas aunado a las dificultades de acceder a este tipo de información, y la poca cobertura periodística de estos hechos, se pretende llamar la atención a las noticias informativas como una herramienta fundamental para generar consciencia en la colectividad y entre los profesionales de diversas áreas.

Los registros visitados presentan serias fallas en la recolección de información, incluso evitan colocar como causa de muerte el suicidio. Aparecen traumatismos craneales para referirse a muerte por disparo, asfixia para referirse a los ahorcamientos, por tan solo citar un ejemplo. Por tanto, la noticia es un elemento fundamental en la recolección de datos.

Cómo Se Titula Sobre Suicidios

Haciendo búsquedas en los diferentes medios digitales, colocando la palabra suicidios aparecen muy pocos casos, ampliando la búsqueda con otras palabras clave como ahorcó, lanzó y se mató

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

aparecen nuevos casos. Sin embargo, se logró ubicar solo 59 noticias en la web relativa a los suicidios en los años 2018 y lo que va del 2019, cuando se conoce que la frecuencia anual supera los 800 casos. Queda la tarea de buscar en la prensa donde sin duda, aparecen más casos.

Así se evidencia la poca presencia de los casos y, en consecuencia, la cobertura de casos conexos con información valiosa que ayude a la prevención y educación en salud mental y la pérdida de ésta. Ahora bien, si el suicida es alguna personalidad de reconocida trayectoria si aparece en páginas principales e incluso en Televisión, donde es menos frecuente encontrar este tipo de noticias. Algunos ejemplos en Venezuela fue el caso del periodista Alejandro Cañizales, y en otras latitudes el actor Robin William, la diseñadora Kate Spade y el reconocido chef Anthony Bourdain; incluso los intentos de suicidios de otras personalidades como la actriz Halle Berry y el actor Owen Wilson ha sido reseñados. A continuación, una muestra de diversos titulares sobre suicidios y la fuente digital de donde ha sido extraído:

Tabla 1

Ejemplos de titulares con sus fuentes digitales

Titular	Fuente
Ciudadana vigiense se ahorcó tras sufrir depresión en Alberto Adriani (González J. , 2018)	http://fronteradigital.com.ve/entrada/4435
Mujer se lanzó desde el puente sobre el Lago de Maracaibo (El Nacional, 2018)	https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/mujer-lanzo-desde-puente-sobre-lago-maracaibo_219958/
Video registró momento en que hombre se lanzó en la vía del Metro de Caracas. (El Nacional, 2018)	https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/video-registro-momento-que-hombre-lanzo-via-del-metro-caracas_76321/

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

Hombre se mató de un tiro en la cabeza. Diario El Tiempo. (Diario El Tiempo, 2018)	http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/hombre-se-mato-de-un-tiro-en-la-cabeza
Comerciante se suicidó con un disparo y región occipital izquierdo. (Frontera en la web, 2018)	http://fronteradigital.com.ve/entrada/1261
Policía mata a su esposa y luego se suicida (La Verdad, 2018)	http://www.laverdad.com/sucesos/142261-policia-mata-a-su-esposa-y-luego-se-suicida.html

Titular	Fuente
Valenciano confesó que estaba en bancarrota y luego se suicidó. (González H. , 2018)	https://www.analitica.com/sucesos/valenciano-confeso-que-estaba-en-bancarrotay-luego-de-suicidio/
El suicidio de mi madre después de 10 intentos "fue tanto un alivio como una carga" (BBC News Mundo, 2019)	https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/suicidio-mi-madre-despues-10-intentos-alivio-carga-noticia-629608-noticia/
"Mi hijo decidió quitarse la vida": la desesperanza empuja al suicidio en Venezuela. (Velásquez, 2018)	https://es-us.noticias.yahoo.com/ampampquotmi-hijo-decidio-quitarse-la-vidaampampquot-la-desesperanza-aumenta-la-tasa-de-suicidios-en-venezuela-150548721.html

Como se observa la mayoría de los casos refiere una descripción simple del hecho. También se ha visto en el último año un mayor interés por los suicidios, con entrevistas a especialistas, búsqueda de data y algunos testimonios e historias familiares en diferentes formatos periodísticos con una mejor lectura del contexto Venezuela, como el último caso presentado en la tabla anterior.

Pero ¿Qué Buscamos Finalmente? Cobertura Del Hecho Y La Promoción De La Salud Mental

El suicidio es un problema grave de salud pública que requiere atención debido a la falta de cifras confiables y además porque se conoce de varios factores que inciden negativamente en la tranquilidad, estado emocional, salud mental y bienestar de los venezolanos, los cuales están asociados al aumento de los actos suicidas y suicidios consumados.

Las investigaciones más recientes señalan que es posible prevenir el suicidio si se desarrollan una serie de actividades y se divulga información valiosa. Debemos hacer promoción de la salud para prevenir la conducta suicida que involucre a profesionales de la salud pública, pacientes, sus familiares, maestros y amigos; y es aquí donde los medios de comunicación juegan un papel crucial.

Dar apoyo a la familia es también fundamental. Pasar por situaciones de pérdida constituyen eventos vitales que repercuten en el sistema familiar, en su funcionamiento y desencadenan crisis internas. Debemos acompañar a sus miembros en el dolor y en el procesamiento de información, dar consuelo y esperanza a sus miembros y reforzar principios, valores, sentimientos, actitudes y hábitos que les sirvan de factores de protección ante las crisis.

Indicaciones Para Los Medios De Comunicación

Si bien existe un Código del ejercicio del periodismo, que sugiere hacer un tratamiento prudente de los afectados, así como tener un cuidado especial con los involucrados, lo cual implica una mayor cobertura cuando haya interés noticioso por la importancia de la persona, se hace necesario complementar esas indicaciones con investigaciones recientes que abordan el tratamiento periodístico del suicidio y otras patologías que le acompañan, como las enfermedades mentales.

De esta manera cobra fuerza el argumento de Olmo y García (2014), quienes señalan que no está clara la relación directa entre incremento del número de suicidios y el aumento de información sobre ellos, ni investigaciones que reafirme lo contrario, que silenciar el tema es positivo para evitar el efecto contagio. Por tanto, debemos prestar mayor atención al caso en Venezuela.

Indicaciones Finales

Tratamiento periodístico de los suicidios y enfermedades mentales

Yorelis Acosta

El suicidio se puede producir a cualquier edad, no importa el credo religioso, no distingue entre raza, profesión, ocupación u oficio; pueden ser múltiples las causas que conllevan a tomar tal determinación, como se ha resaltado es una tragedia que afecta a las familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida, por eso las siguientes indicaciones pretenden ayudar al abordaje del tratamiento periodístico del suicidio:

- Se debe comenzar por resaltar lo relativo a la información responsable, evitando explicaciones simplistas o especulativas.
- Evitar el uso de imágenes.
- Aprovechar la noticia para dejar indicaciones sobre correlaciones del hecho suicida con la presencia previa de sufrimiento para esa persona.
- Estructurar la información que debe contener la noticia es muy importante porque al final interesa para los registros, por lo tanto, además de los datos de filiación del cadáver es necesario registrar la procedencia, antecedentes patológicos, data de la muerte, causa, mecanismo y etiología de la muerte y análisis practicados
- Propiciar desde los medios de comunicación la siguiente discusión: mayor cobertura de estos hechos y ofrecer información adicional que contribuya a quitar los mitos sobre suicidios.
- Desarrollar temas relacionados con diferencias entre tristeza y depresión, señales de alarma en los comportamientos e ideación suicida, y en general, alteraciones del estado de ánimo y sus síntomas, y otras enfermedades mentales;
- Generar materiales de fácil divulgación por las redes que contengan lugares de atención, teléfonos disponibles. En este caso se sugiere la cuenta @superodepresión en las Redes sociales de Twitter e Instagram creada por la periodista Beatriz Adrián, espacio digital donde se brinda información y orientación a personas desesperadas y se cuenta con entrevistas puntuales y cortas a especialistas, entre otras estrategias de utilidad.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la prevención del suicidio, en especial en los tiempos de crisis y recesión económica. También en la toma de consciencia, debido a que no sólo los especialistas ligados a las áreas de salud pueden prevenir el suicidio, cualquier persona

con una información básica puede detectar y auxiliar a los más vulnerables. Hagamos prevención...

Referencias

Acosta, Y. (2016). Emoción y política: La fuerza de la esperanza. (UCAB, Ed.)

Comunicacion(174).

Acosta, Y. (2016). Mapa Emocional De Venezuela. Sociológica de la Venezuela actual 2015.

Colección Visión Venezuela(Cap. 3).

Acosta, Y. (2018). *Sufrimiento Psicosocial del Siglo XXI: Venezuela y la Revolución*. Revista de Psicología política. N° 1. Bolivia

BBC News Mundo. (24 de abril de 2019). El suicidio de mi madre después de 10 intentos "fue tanto un alivio como una carga". Obtenido de <https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/suicidio-mi-madre-despues-10-intentos-alivio-carga-noticia-629608-noticia/>

Castro-Martín, T., Martín-García, T., Abellán, A., Pujol, R., & Puga, D. (2015). Tras las huellas de la crisis económica en la demografía española. *Panorama Social*(22).

Diario El Tiempo. (14 de noviembre de 2018). Hombre se mató de un tiro en la cabeza. Obtenido de <http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/hombre-se-mato-de-un-tiro-en-la-cabeza>].

Díaz, E., & Barría, R. (2006). Suicidio y producto interno bruto (PIB) en Chile: hacia un modelo predictivo. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 38(2), 343-359.

El Nacional. (2018). Mujer se lanzó desde el puente sobre el Lago de Maracaibo. *El Nacional*. Obtenido de https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/mujer-lanzo-desde-puente-sobre-lago-maracaibo_219958/

El Nacional. (21 de marzo de 2018). Video registró momento en que hombre se lanzó a la vía del Metro de Caracas. *El Nacional*. Obtenido de

https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/video-registro-momento-que-hombre-lanzo-via-del-metro-caracas_76321/

Frontera en la web. (10 de agosto de 2018). Comerciante Se Suicidó Con Un Disparo En Región Occipital Izquierdo. Obtenido de <https://fronteradigital.com.ve/entrada/1261>

Gómez-Restrepo, C., Rodríguez, N., Bohórquez, A., Diazgranados, N., Ospina, M., & Fernández, C. (2002). Factores asociados al intento de suicidio en la población colombiana. *Revista colombiana de Psiquiatría*, Vol. XXXI(4), 271-286.

González, H. (27 de agosto de 2018). Valenciano confesó que estaba en bancarrota y luego de suicidó. *Analítica*. Obtenido de <https://www.analitica.com/sucesos/valenciano-confeso-que-estaba-en-bancarrota-y-luego-de-suicidio/>

González, J. (28 de noviembre de 2018). *Ciudadana vigiense se ahorco tras sufrir depresión en Alberto Adriani*. Obtenido de <http://fronteradigital.com.ve/entrada/4435>

Gutiérrez-García, A., Contreras, C., & Orozco-Rodríguez, R. (2006). El suicidio, conceptos actuales de salud mental. *Salud mental*, 29(5). Obtenido de http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/1130/1128

Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A., & Lozano, R. (2003). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Organización Panamericana de la Salud, Washington.

La Verdad. (6 de junio de 2018). Policía mata a su esposa y luego se suicida. Obtenido de <http://www.laverdad.com/sucesos/142261-policia-mata-a-su-esposa-y-luego-se-suicida.html>

Observatorio Venezolano de Violencia 2018. (2018). *Informe anual de violencia 2018*. Caracas. Obtenido de <https://institutolacso.org/wp-content/uploads/2019/10/INFORME-ANUAL-DE-VIOLENCIA-2018-1.pdf>

Olmo, A., & García, D. (2014). El tratamiento de las noticias sobre suicidios. Una aproximación a su reflejo en los medios de comunicación. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 20(2), 1149-1163. doi:https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n2.47056

Organización Mundial de la Salud. (2019). Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/suicide>

Tapia, J. (2014). La crisis y la salud en España y en Europa: ¿Está aumentando la mortalidad? *Salud colectiva*, 10(1), 81-91.

Velásquez, M. (17 de septiembre de 2018). Mi hijo decidió quitarse la vida": la desesperanza empuja al suicidio en Venezuela. Obtenido de <https://es-us.noticias.yahoo.com/ampampquotmi-hijo-decidio-quitarse-la-vidaampampquot-la-desesperanza-aumenta-la-tasa-de-suicidios-en-venezuela-150548721.html>